

A NECESSIDADE DA PRÁTICA ODONTOLÓGICA DOMICILIAR PARA IDOSOS: REVISÃO DE LITERATURA

[Ciências da Saúde, Volume 28 - Edição 134/MAI 2024 / 15/05/2024](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.11201251

Raíssa Correia Fonseca¹

Leopoldo Luiz Rocha Fujii²

Chimene Kuhn Nobre³

RESUMO

Há cada vez mais idosos no Brasil, frente ao aumento da expectativa de vida da população. Diante desse contexto, a demanda de pacientes idosos semi-dependentes que necessitam de atendimento domiciliar odontológico vem crescendo também. A questão que norteia esse estudo é: qual a necessidade da prática odontológica domiciliar para idosos? Diante dessa problemática desenvolveu-se um levantamento bibliográfico baseado em artigos referentes aos descritores de Ciência e Saúde (DeCS), juntando uma coleta de dados com diferentes artigos, com o objetivo de comprovar a necessidade da prática odontológica domiciliar para idosos de forma a destacar; caracterizar o atendimento odontológico domiciliar, relatar como vem ocorrendo o cuidado e atenção à saúde bucal do idoso no Brasil. Pode-se concluir que ainda há grande necessidade de visita domiciliar para investigação, tratamento e

acompanhamento odontológico de pessoas idosas, sobretudo acamadas, uma vez que passam pelos processos deletérios do envelhecimento e apresentam maior dificuldade de realizar sua higiene bucal de forma autônoma. Além disso, fazem uso de medicações que podem ser um facilitador para o desenvolvimento de doenças bucais.

Palavras-chave: Atenção Domiciliar. Idosos acamados. Saúde bucal.

ABSTRACT

There are more and more people in Brazil, given the increase in life expectancy of the population. Given this context, the request of semi-dependent elderly people who need home dental care also sees an increase. What is the direction of this study: what is the need for home dental practice for the elderly? Faced with these problems, a bibliographical survey was developed based on articles referring to the descriptors of Science and Health Science (DeCS), gathering a collection of data with different articles, with the objective of verifying the need for home dental practice for the elderly in a path highlight region; characterize home dental care, report how we see oral health care and attention in Brazil. It can be concluded that there is still a great need for home visits for investigation, treatment and dental follow-up of the elderly, especially those who are bedridden, since they go through the deleterious processes of aging and have greater difficulty in carrying out their oral hygiene independently. They also use medications that can facilitate the development of oral pain.

Keywords: Home Care. Bedridden Idiots. Oral Health.

1. INTRODUÇÃO

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS, 2022) em 2030, 1 em cada 6 pessoas terá 60 anos ou mais. Por esta razão, entende-se a necessidade de uma assistência ampla, que deve ser considerada na saúde, sistema previdenciário, educacional, social e familiar.

De acordo com Mendes et al., (2018), o Brasil atravessa uma transição demográfica e epidemiológica e o aumento da expectativa de vida, a qual representa uma demanda por serviços de saúde especializados, sobretudo para a saúde bucal, implicando na necessidade de se estabelecer alternativas para a assistência à saúde do público idoso. Diante desse contexto, questiona-se: qual a necessidade da prática odontológica domiciliar para idosos?

Entre as alternativas de assistência em saúde ao paciente idoso, destaca-se no âmbito da odontologia, a assistência domiciliar, voltada a atender o público idoso dependente ou semi dependente. Faz-se importante versar sobre a temática, haja vista que, um idoso com a saúde bucal comprometida sente o impacto na redução do seu nível nutricional, no seu bem-estar físico e mental (FERREIRA et al., 2019).

Pacientes acamados que precisam do atendimento odontológico domiciliar geralmente estão associados a doenças terminais que contribuem para o aparecimento de patologias na cavidade bucal, de forma a requerer cuidados paliativos (PRADO, 2019). Cabe verificar os casos em que realmente se necessita com frequência a prática odontológica domiciliar para idosos (KAMIJO et al., 2018).

O atendimento domiciliar não é uma área muito conhecida pelos profissionais da odontologia, e em consequência, muitos deles sentem-se despreparados para atuar de forma efetiva, pela ausência de capacitação profissional, falta de prática neste modelo de atendimento (RAMOS et al., 2022). Diante disso, a temática colabora para a compreensão dos acadêmicos de odontologia, uma vez que, visa elucidar de que maneira o Odontogeriatra realizar seu trabalho domiciliar, como atua promoção e prevenção em saúde bucal da pessoa idosa, realizando tratamento clínico (SILVA et al., 2022).

Por fim, este estudo tem como objetivo realizar uma revisão de literatura sobre a necessidade da prática odontológica domiciliar para idosos de

forma a destacar as principais alterações fisiológicas decorrentes do processo de envelhecimento e suas repercussões bucais; caracterizar o atendimento odontológico domiciliar, relatar como vem ocorrendo o cuidado e atenção à saúde bucal do idoso no Brasil. Quanto a seus objetivos trata-se de uma pesquisa explicativa, que procura explicar por meios de registros e interpretações os fenômenos observados. Para tanto, se tomará por base, material já elaborado como: livros, revistas, publicações, periódicos, artigos científicos, jornais, monografias, teses, internet e outros.

Com o material encontrado, espera-se contemplar os objetivos propostos e com isso demonstrar as principais informações a respeito da prática odontológica domiciliar para idosos.

2. REVISÃO DE LITERATURA

2.1 ENVELHECIMENTO

O envelhecimento é um processo normal de desenvolvimento que envolve alterações neurobiológicas estruturais, funcionais e químicas. O envelhecimento populacional trata-se de um fenômeno atual na história da humanidade, implica em expressivas mudanças demográficas, biológicas, sociais, econômicas e comportamentais (DARDENGO; MAFRA, 2018).

Os idosos envelhecem de forma heterogênea segundo seu modo de vida, fatores pessoais (somáticos e psicológicos) e, ainda, de acordo com as condições a que foram submetidos no decorrer de sua existência. Na literatura gerontológica, envelhecer é considerado um evento progressivo e multifatorial, e a velhice é uma experiência potencialmente bem-sucedida, porém heterogênea, e vivenciada com maior ou menor qualidade de vida (VERAS, 2018).

Para uma pessoa ser considerada idosa ela precisa ter 60 anos ou mais, sendo que a população idosa brasileira representa cerca 14,6% da

população do país (BRASIL, 2018). Associada ao envelhecimento, uma série de alterações nos sistemas fisiológicos mudam o comportamento dos indivíduos idosos, tendendo a um declínio generalizado em suas funções (SILVA; GARCIA, 2016).

O envelhecimento é um fenômeno fisiológico, parte de um processo gradual. Ela existe na vida das pessoas desde o nascimento e é afetada por fatores como genética e estilo de vida. É marcado como um período de perda fatores funcionais

que afetam negativamente a qualidade de vida dos idosos. Sendo assim, essa fase da vida implica em perdas, como a redução da reserva fisiológica e perda progressiva da capacidade funcional, modificação do estado nutricional, tornando-o mais vulnerável (MEIRA et al., 2018).

Os idosos semi dependentes ou totalmente dependentes, sendo que a maioria apresenta doença terminal, tratam-se de pacientes que necessitam de ajuda da familiares ou de cuidadores para realizar as atividades rotineiras, tais quais, higienizar dentes e boca, banhar-se, se alimentar (MARQUES et al., 2022).

2.2 MUDANÇAS FISIOLÓGICAS DECORRENTES DO PROCESSO DE ENVELHECIMENTO E SEUS IMPACTOS NA SAÚDE BUCAL

Os idosos apresentam alterações fisiológicas e patológicas, decorrentes do envelhecimento, bem como, mudanças no aspecto psicossocial, que podem culminar em complicações bucais e assim impactar na qualidade de vida do paciente. Entre as características da região bucal dos idosos citam-se: a sensação de boca seca, que ocorre devido a degeneração da glândula salivar, que leva a redução da quantidade, composição e viscosidade da saliva expelida (SOUZA et al., 2022).

Apesar dos benefícios do tratamento medicamentoso a algumas profilaxias, muitas medicações utilizadas rotineiramente pelos idosos tem alguns efeitos colaterais para cavidade bucal, apresentando efeitos

adversos como: estomatites, xerostomia e mudanças no paladar, hiperplasia gengival (PIRES et al., 2017).

O processo de envelhecimento também leva a redução da sede, que leva a menor ingestão de água, gerando consequências negativas, uma vez que implica em risco de desnutrição, dentre outras. Citam-se também mudanças periodontais como: apresentação de irregularidades na superfície do cemento e do osso alveolar, mudança quantitativa de tecido mineralizado na cortical e no trabeculado ósseo, elevação da reabsorção e diminuição da formação óssea, redução da capacidade gustativa, mudanças no sistema mastigatório, mudanças na estrutura dental e mucosa oral (SOUZA et al., 2022).

De acordo com Bronzato (2014), a condição bucal do idoso é marcada por higiene bucal falha, amplas perdas dentárias e infecções. Devido ao envelhecimento, aspectos fisiológicos apresentam-se na cavidade bucal através de mudanças das glândulas salivares ocasionando a xerostomia, diminuição da capacidade gustativa, cáries de raiz, escurecimento dos dentes, além de mudanças no periodonto, mucosas frágeis, gengivas retraídas e emprego de próteses. Tais complicações ocasionam dificuldades mastigatórias, dor e dificuldades nutricionais.

2.3 ATENÇÃO DOMICILIAR NO CUIDADO AO IDOSO

A AD contribui para prevenir reinternações e outras complicações consequentes de egressos hospitalares, bem como constitui-se de um conjunto de ações sistematizadas que viabilizam o cuidado dos idosos (RAMOS et al., 2022). A odontologia atua realizando tratamentos restauradores e reabilitadores, concretizando restaurações e próteses, prevenindo doenças, orientando cuidadores e familiares sobre a higiene bucal e escovação, bem como realiza procedimentos de urgência para aliviar dor (PRADO, 2019).

A atenção domiciliar (AD) pode ser considerada como um conjunto de ações e serviços que visam promover à saúde, prevenir, tratar doenças e

reabilitam pessoas que estão em domicílio sem poder receber esse atendimento em um consultório de unidade de saúde física. Tal serviço garante o cuidado integral oferecido pelas redes de atenção à saúde (BIZERRIL et al., 2015).

O paciente usuário da AD deve estar acamado ou apresentar uma limitação de movimentos e da capacidade funcional que o impede de se deslocar e de realizar atividades de vida diária. Geralmente são pacientes fragilizados em decorrência de doenças degenerativas e crônicas que afetam sua integridade física, mental, social e econômica (RAMOS et al., 2022).

O atendimento Odontológico domiciliar é realizado pelo odontólogo com capacitação para tanto, portando seus equipamentos portáteis, e buscando adequar o tratamento às necessidades clínicas do paciente e envolver familiares e cuidadores no atendimento para que recebam as orientações sobre como agir corretamente na realização da higienização bucal ou outras ações necessárias (MARQUES et al., 2022).

Destaca-se que, na AD o processo de comunicação com cuidador ou familiar do paciente deve ser bem elaborado, uma vez que, as orientações que são repassadas para cuidadores e familiares são fundamentais para o sucesso do tratamento. Tais orientações estimulam a autonomia e práticas de autocuidado. Citam-se algumas das orientações:

Sobre higiene oral e cuidados com próteses, aplicação tópica de flúor e escovação supervisionada, atuando também no tratamento clínico de lesões cariosas e doença periodontal, além da avaliação da mucosa jugal, língua, gengiva e palato para identificação de lesões orais, inclusive àquelas potencialmente malignas (SILVA et al., 2023, p. 76).

O AD a pessoas idosas acamadas tem como foco a realização de atividades preventivas com o escopo de promover a saúde bucal e levar as orientações a familiares e cuidadores. Todo esse processo tem como repercussão diversos benefícios para o paciente que se sente seguro, confortável durante seu tratamento em casa, no seio de sua família (LEAL; VINHA, 2022).

Para que o AD seja eficiente deve-se realizar anamnese de forma detalhada, realizar um planejamento do que é necessário tratar e como atuar, organizando um projeto terapêutico particularizado. Dependendo da situação do paciente, considera-se a dificuldade e a forma que será a assistência odontológica prestada, considerando as dificuldades, circunstâncias pré-existentes, problemas na cavidade bucal e a necessidade de levar conhecimento para familiares e cuidadores e assim desenvolver a assistência (SILVA NETO et al., 2021).

Sobre os equipamentos portáteis trazidos na composição do consultório móvel, utilizados pelo odontólogo, citam-se:

- *Micromotor;*
- *Alta rotação portáteis;*
- *Sugador portátil;*
- *Seringa tríplice;*
- *Fotopolimerizador;*
- *Equipamento de ultrassom para remoção de cálculo;*
- *Refletor, que pode ser substituído por foco de luz de lanternas comuns, lanternas de cabeça ou até provenientes de celulares;*
- *Instrumentais já esterilizados;*

- *Materiais de consumo comuns de um consultório odontológico (PRADO, 2019).*

A literatura aponta para diversos benefícios da prática odontológica domiciliar direcionada a idosos acamados, tais quais: aumento da qualidade de vida e melhora da saúde geral do paciente. Pois, quando o paciente tem sua saúde bucal restaurada, ocorre a redução de vários microrganismos (PRADO, 2019).

2.4 CONDIÇÕES DE SAÚDE BUCAL DO IDOSO NO BRASIL

Conforme dados de Saúde Bucal do Brasil, os idosos têm grandes perdas de dentes, bem como um alto índice de dentes cariados e obturados. Sendo que o destaque é para a grande quantidade de dentes perdidos, resultados de uma prática odontológica de extração muito utilizada no passado, sobretudo as pessoas de classes socioeconômicas menos favorecidas. A ausência da dentição impacta na mastigação e digestão dos alimentos, levando a absorção precária de nutrientes, prejudicando a estética e comunicação do paciente (SOUZA et al., 2022).

A condição de saúde bucal de idosos que estão sob atendimento odontológico domiciliar é desfavorável, marcada pela grande perda dentária e suas decorrências, dessa forma, deve ser considerada a questão das desigualdades sociais, uma vez que, estudos comprovaram que os idosos edêntulos e pouco reabilitados eram negros sem plano de saúde (PINHEIRO, 2022).

O aumento de pessoas acima de 60 anos tem trazido uma nova realidade, o aumento de expectativa de vida requer uma mudança na demanda de saúde pública, sobretudo na odontologia. Devido ao aumento dessa população idosa e das condições degenerativas desse público, aumenta a demanda de pacientes que precisam de AD (MARQUES et al., 2022).

Logo, ainda é um grande desafio para a odontologia levar o atendimento domiciliar aos idosos, de forma eficaz (PRADO, 2019).

Apesar do atendimento das pessoas idosas precisar ser diferenciado considerando danos fisiológicos do envelhecimento à saúde bucal, ainda é precária a assistência oferecida a esse público no Brasil, demonstrando a necessidade de criação de mais programas direcionados à prevenção e promoção à saúde bucal de idosos. (BRONZATO, 2014).

As estratégias de promoção e prevenção de saúde bucal do público idoso, que existem vem permitindo o acesso ao diagnóstico precoce de doenças e o acompanhamento das mesmas, destacando a presença do odontólogo integrado nestas ações voltadas a assistência domiciliar, orientação de higiene oral, realização do exame clínico, diagnóstico e tratamento no idoso dependente. Outro ponto que precisa ser enfatizado é a falta de protocolos de procedimentos em idosos e ausência capacitação de diversos profissionais odontológicos para atuar com a saúde busca dos idosos (SILVA; LABUTO, 2022).

3. MATERIAIS E MÉTODOS

O presente estudo trata-se de uma revisão bibliográfica, utilizada por seu potencial de organização, e de sintetizar os resultados obtidos em pesquisas, além de fornecer elementos que possibilitam a análise crítica de um objeto de estudo selecionado ordenadamente. O desenvolvimento da revisão é composto de seis passos, que se inicia por formular a questão central da pesquisa; executar as buscas de material que aborde a temática na literatura; extrair os achados; avaliar os estudos; interpretar e sintetizar os resultado e finalmente apresentar a revisão integrativa (ERCOLE et al., 2014).

O banco de dados utilizado serão os seguintes: Acervo+ Index Base, Scientific Electronic Library Online (SciELO). Pode-se encontrar, em tais bancos de dados, estudos publicados no cenário nacional. Os descritores

que serão utilizados são: “Atenção Domiciliar”, “Idosos acamados”, “Saúde bucal”.

Para os critérios de inclusão utilizaram-se: artigos científicos disponíveis na íntegra, em livre acesso, publicados no período entre 2018 a 2023, no idioma português, bem como aqueles que, após leitura do título e resumo, abordassem aspectos relacionados à temática do estudo.

Foram excluídos os artigos duplicados, artigos de revisão, de reflexão/debates, monografias, dissertações, teses, comentários, editoriais e cartas, em outro idioma e os que forem inferiores ao período estabelecido e que não respondessem à questão central dessa pesquisa.

Foi utilizada a Análise de Conteúdo proposta por Bardin (2011), no qual efetiva-se a exploração do material ou codificação, transformando-os em informações menores agrupadas.

Após isso, foi disposto, de forma clara, em tabela (Word) os principais tópicos dos artigos selecionados com o intuito de facilitar a discussão dos resultados.

4. RESULTADOS

Os dados dos 17 estudos selecionados foram analisados por meio de leitura e organizados no quadro abaixo utilizando como base o programa Microsoft WORD/2010.

Quadro 1: Publicações encontradas entre os anos de 2018 a 2023 que apresentam experiências relatadas sobre a necessidade da prática odontológica domiciliar para idosos (Abordagem, Ano, Autores e objetivo da pesquisa)

Abordagem	Autor e ano	Objetivo
Atendimento domiciliar odontológico ao idoso em tempos de pandemia por COVID-19	Matioli et al., 2021	Discorrer sobre a forma de atendimento odontológico em domicílio em tempos de pandemia causado pelo COVID-19 visando diminuir o risco de contaminação pelo SARS-CoV-2.
Atendimento odontológico domiciliar ao idoso no programa de saúde da família	Andrade et al., 2023	Relatar sobre atendimento domiciliar no PSF, em especial ao grupo dos idosos, bem como a atuação do odontólogo nesse sistema para melhoria da saúde bucal dos pacientes.
Odontologia domiciliar como parte integrante da assistência em saúde de idosos frágeis	Rodrigues et al., 2018	Abordar o contexto da odontologia domiciliar, enfocando a necessidade da participação de cirurgiões-dentistas capacitados nesse tipo de atendimento, condutas interdisciplinares da equipe de saúde e a orientação aos familiares e cuidadores inseridos nesse contexto sobre medidas de promoção de saúde bucal.
A importância do atendimento odontológico domiciliar aos idosos.	Leal; Vinha, 2022	Abordar a prática odontológica domiciliar e o conjunto de ações preventivas que visam promover a saúde bucal do idoso e orientar seus familiares e cuidadores.
Multidisciplinaridade no cuidado e atenção à saúde bucal do idoso	Meira et al., 2018	Versar acerca da importância da equipe multidisciplinar no cuidado e atenção à saúde bucal do idoso.
Acesso aos serviços odontológicos e fatores associados: estudo populacional domiciliar	Carreiro et al., 2019	Identificar fatores associados à falta de acesso aos serviços odontológicos.
Atuação de cirurgiã-dentista, na atenção domiciliar, a idoso restrito ao leito: relato de experiência	Silva et al., 2023	Relatar a atuação de uma cirurgiã-dentista, residente em Saúde da Família, na Atenção Domiciliar, a idoso restrito ao leito, em um município da Bahia.
Cuidados odontológicos no atendimento domiciliar	Silva Neto et al., 2021	Evidenciar os principais aspectos da visita domiciliar em saúde bucal na atenção primária.
Relato de experiência com a agregação na unidade curricular da matéria de atendimento domiciliar em odontologia	Silva et al., 2022	Ressaltar a relevância da vivência do atendimento domiciliar odontológico na comunidade ainda durante a graduação, começando desde a anamnese até o atendimento clínico no espaço que o paciente reside.
Saúde bucal de pessoas idosas domiciliadas acompanhadas na atenção primária: estudo transversal	Oliveira et al., 2021	caracterizar a condição de vida, saúde e saúde bucal das pessoas idosas domiciliadas cadastradas na atenção primária e os cuidados realizados em domicílio.
Multidisciplinaridade no cuidado e atenção à saúde bucal do idoso	Souza et al., 2022	Versar acerca da importância da equipe multidisciplinar no cuidado e atenção à saúde bucal do idoso.
Efetividade da intervenção educativa no conhecimento-atitude-prática de cuidadores de idosos	Moreira et al., 2018	Comparar conhecimento, atitude e prática de cuidadores de idosos nos domínios da relação de ajuda cuidador-idoso, alimentação, banho e higiene, mobilidade e transferência, antes e após uma intervenção educativa.
Relato de experiência com a agregação na unidade curricular da matéria de atendimento domiciliar em odontologia	Silva et al., 2022	Ressaltar a relevância da vivência do atendimento domiciliar odontológico na comunidade ainda durante a graduação, começando desde a anamnese até o atendimento clínico no espaço que o paciente reside.
Atenção domiciliar em saúde bucal: experiência de integração ensino-serviço-comunidade em centro de saúde da família	Lima et al., 2019	Estabelecer um protocolo de atenção domiciliar (AD) em saúde bucal para pacientes restritos ao lar.
Desafios e possibilidades dos profissionais de saúde no cuidado ao idoso dependente	Silva et al., 2021	Investiga desafios e possibilidades de profissionais de saúde para a gestão do cuidado de idosos dependentes na Atenção Primária à Saúde.
Fatores associados à autopercepção da necessidade de tratamento odontológico e de prótese em idosos brasileiros	Dalazen et al., 2018	Identificar fatores individuais e contextuais associados à autopercepção da necessidade de tratamento odontológico e de prótese em idosos brasileiros.
Relato de experiência com a agregação da disciplina de atendimento domiciliar na grade curricular de odontologia	Silva et al., 2022	Mostrar a relevância da agregação a grade curricular disciplina de atendimento domiciliar na grade curricular de odontologia.

Fonte: Dados da Pesquisa, 2023..

5. DISCUSSÃO

Verificou-se que dentre os 17 estudos selecionados para essa discussão, sendo que todos eles apontam para o entendimento de que é necessário que sejam viabilizadas a prática odontológica domiciliar para idosos acamados ou sem condições funcionais de ir a uma Unidade Básica para tratamento odontológico, uma vez que os mesmos apresentam maior necessidade fisiológica e patológica oral e bucal, em decorrência do envelhecimento.

Rodrigues et al., (2018), ao abordarem o contexto da odontologia domiciliar, enfocando a necessidade da participação de cirurgiões-dentistas capacitados nesse tipo de atendimento, explica que atuam executando condutas interdisciplinares e orientando os familiares e cuidadores inseridos nesse contexto sobre medidas de promoção de saúde bucal. Nas visitas domiciliares dos odontólogos, são realizadas diversas ações preventivas com o objetivo de promover a saúde bucal do idoso e orientar seus familiares e cuidadores (LEAL; VINHA, 2022)

Ressaltam Rodrigues et al., (2018), sobre a necessidade de mais profissionais especializados nas áreas da gerontologia e odontogeriatría, com o intuito de expandir essa estratégia de ação clínica e assistência diferenciada em saúde, aumentando o conforto, acesso a serviços capacitados e qualidade de vida para esse específico grupo populacional. Silva et al., (2022) concordam e ressaltam a relevância da vivência do atendimento domiciliar odontológico na comunidade ainda durante a graduação, começando desde a anamnese até o atendimento clínico no espaço que o paciente reside.

Meira et al., (2018) ressaltam que os idosos fazem parte de um grupo populacional que apresenta, frequentemente, alterações fisiológicas e patológicas diversas, tanto relacionadas à saúde geral como à saúde bucal, podendo estar associadas ao uso crônico de medicamentos, aos hábitos de alimentação e higiene e à própria motivação do paciente. Sendo assim, são um grupo que precisa de assistência priorizada e qualificada e quando não se apresentam funcionais, necessitam de visitas domiciliares dos profissionais de saúde, inclusive do odontólogo.

Carreiro et al., (2019) aborda a dificuldade de acesso dos idosos à assistência odontológica, e viu que fatores como a idade, a renda influem na dificuldade de acesso a assistência, sendo maior entre os mais vulneráveis socialmente.

No estudo de Silva et al., (2023) relata-se os resultados de observações de visitas domiciliares e acompanhamento longitudinal da família realizados, a considerar a assistência odontológica. Pode-se confirmar a necessidade de visitas domiciliares dos referidos profissionais aos idosos, uma vez que, concretiza o cuidado humanizado, integral e longitudinal, com atuação multiprofissional e interprofissional.

Silva Neto et al., (2021) evidenciam a necessidade da visita domiciliar, uma vez que, atende aos princípios norteadores das ações específicas nas diretrizes da Política Nacional de Saúde Bucal, bem como os princípios da ética da saúde, o acesso universal para a assistência e o acolhimento. O atendimento domiciliar deve ser inserido buscando cuidar de maneira integral da cavidade bucal dos pacientes.

Silva et al., (2022) ressaltam que a visita domiciliar do odontólogo não é importante apenas para o paciente, mas também para os profissionais ainda durante a graduação, para que vivenciam desde a anamnese até o atendimento clínico no espaço que o paciente reside. Com isso o artigo mostra a relevância da agregação a grade curricular a matéria que compõe o atendimento domiciliar tanto na teoria quanto na prática para os acadêmicos em formação.

Oliveira et al., (2021), ao desenvolver estudo interventivo com visitas domiciliares a idosos, aplicaram questionário e exame clínico a 123 idosos, os quais incluíam variáveis sociodemográficas, condição de dentes e mucosa, higiene bucal, acesso a atendimento odontológico com cirurgião-dentista. Identificaram que a saúde bucal das pessoas idosas estudadas apresentava-se precária pela presença de problemas bucais que demandam intervenção, sendo que necessitavam de terceiros para desenvolver seus cuidados bucais, que nem sempre era possível. Logo, comprova-se que, faz-se altamente necessário o atendimento odontológico no domicílio regular a esse público.

Souza et al., (2022) defende a importância da equipe multidisciplinar no cuidado e atenção à saúde bucal do idoso em domicílio, devido as necessidades fisiológicas/patológicas bucal, características da idade, além disso os mesmos fazem uso de medicações que podem agravar esse quadro. E por não terem condições físicas, muitas vezes de fazer sua própria higiene bucal, como devido. Dessa forma, afirmam os autores supracitados que é de grande necessidade o acompanhamento odontológico de idosos em domicílio, regularmente.

No estudo de Matioli et al., (2021) voltado a discorrer sobre a forma de atendimento odontológico ao idoso, em domicílio em tempos de pandemia causado pelo COVID-19, pode-se verificar que, diminuiu o risco de contaminação pelo SARS-CoV-2. O estudo apontou que a visita domiciliar odontológica é uma medida eficaz, sobretudo em casos de emergência, que promove qualidade de vida a essa população.

Moreira et al., (2018),, apontam que durante a visita domiciliar também pode-se orientar os cuidadores, realizando uma intervenção educativa, promovendo melhoria do conhecimento, da atitude e prática, com significância estatística da atitude e prática na relação de ajuda cuidador-idoso no domicílio. Pode-se portanto, considerar a intervenção educativa, durante as visitas domiciliares como uma estratégia possível e efetiva para o cuidador de idosos, sendo mais um ponto que favorece a VD ao idoso para cuidados odontológicos.

Lima et al., (2019) acreditam ser importante que para se realizar a visita domiciliar seja estabelecido um protocolo de atenção domiciliar (AD) em saúde bucal para pacientes restritos ao lar. Ressaltam, diante das experiências que tiveram, a necessidade da criação do protocolo para a realização de visitas e a proposição de planos de tratamento, visando à prevenção de agravos e à promoção da saúde. Por meio desse protocolo as visitas serão melhor direcionadas, com prioridades e com a elaboração de um plano de tratamento integral. Os autores concordam sobre a necessidade das AD odontológicas a idosos, uma vez que contribuem

para diminuição da demanda de procedimentos curativistas e para minimização das iniquidades em saúde bucal decorrentes da dificuldade de acesso aos serviços de saúde.

Silva et al., (2021) e Silva et al., (2022) evidenciaram em seus estudos que, as AD muitas vezes não ocorrem como esperado devido a muitos desafios que os profissionais enfrentam na gestão do cuidado ao idoso, tais quais: falhas na gestão, fatores estruturais, barreiras de acesso, escassez de insumos, ausência de pessoal qualificado nas equipes, insuficiência de materiais e de transporte.

Dalazen et al., (2018) ressalta outro ponto importante no tratamento bucal, que é a necessidade de prótese em idosos brasileiros. Afirmam que durante visitas domiciliares a esse público perceberam grande necessidade de tratamento odontológico e de prótese. Essas informações obtidas por meio das visitas domiciliares podem auxiliar na identificação de desigualdades que afetam essa parcela da população e na definição de prioridades para o planejamento dos serviços de saúde.

Silva et al., (2022), também concorda que as AD realizadas pelos profissionais da odontologia são importantes, devido ao grande índice de crescimento da população de idosos, acamados e domiciliados. Ademais a formação das más informações que oferecem à paciente uma percepção baixa sobre a importância da saúde bucal durante as visitas domiciliares.

Além disso, trata-se de um direito humano, sendo necessário que haja investimento na alocação de recursos públicos que promovam educação em saúde e viabilizem as visitas domiciliares com foco nos cuidados odontológicos (CARREIRO et al., (2019).

6. CONCLUSÃO

Com os achados bibliográficos encontrado, conclui-se que:

- Há grande necessidade de visita domiciliar para investigação, tratamento e acompanhamento odontológico de pessoas idosas, sobretudo acamadas, uma vez que passam pelos processos deletérios do envelhecimento e apresentam maior dificuldade de realizar sua higiene bucal de forma autônoma. Além disso, fazem uso de medicações que podem ser um facilitador para o desenvolvimento de doenças bucais.
- Por meio das visitas domiciliares pode-se orientar os cuidadores e familiares sobre como auxiliar a higienização bucal do idoso;
- Cabe maior investimento para realização destas visitas regularmente, uma vez que não ocorrem como deveriam devido a falhas na gestão, dificuldade de acesso, falta de profissionais qualificado nas equipes, insuficiência de materiais e de transporte;
- Sugerem os estudos que o tema seja aglomerados as grades curriculares dos estudantes de odontologia, bem como, os mesmos tenham maior vivência a prática odontológica em visitas domiciliares a idosos acamados, sendo um fator que pode favorecer a melhoria do atendimento.
- Portanto, fica clara a necessidade de prática odontológica domiciliar para idosos, ressaltando que atende a seus direitos humanos e está de acordo com as diretrizes da Política Nacional de Saúde Bucal, bem como os princípios da ética da saúde, o acesso universal para a assistência.

REFERÊNCIAS

ANDRADE, BCC; DIAS, NC; FELIPE, LCS. Atendimento odontológico domiciliar ao idoso no programa de saúde da família. **Facit Business and Technology Journal**. 2023. 41 (01): 51-60. ISSN: 2526-4281. Disponível em: <http://revistas.faculdefacit.edu.br>. Acesso em: 7 jul. 2023.

BIZERRIL, DO, SALDANHA, KGH; SILVA, JP; ALMEIDA, JRS; ALMEIDA, MEL. Papel do cirurgião-dentista nas visitas domiciliares: atenção em saúde

bucal. Rev Bras Med Fam Comunidade, 10 (37). 2015.

BRASIL. **Relatório de Programas e Ações do MC (dezembro de 2018) e TABCAD (novembro de 2018)**. 2018. Disponível

em: [http://mds.gov.br/assuntos/brasil-amigo-](http://mds.gov.br/assuntos/brasil-amigo-dapessoaidosa/estrategia1#:~:text=O%20avan%C3%A7o%20dos%20n%C3%BAmeros%20ultrapassou,30%2C3%20milh%C3%B5es%20de%20pessoas.)

[dapessoaidosa/estrategia1#:~:text=O%20avan%C3%A7o%20dos%20n%C3%BAmeros%20ultrapassou,30%2C3%20milh%C3%B5es%20de%20pessoas.](http://mds.gov.br/assuntos/brasil-amigo-dapessoaidosa/estrategia1#:~:text=O%20avan%C3%A7o%20dos%20n%C3%BAmeros%20ultrapassou,30%2C3%20milh%C3%B5es%20de%20pessoas.)

Acesso em 10. Mar. de 2023.

BRONZATO, PC. **The impact of oral health on quality of life for seniors**.

Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado) – Faculdade de

Odontologia, Universidade Estadual Paulista, Araçatuba, 2014.

CARREIRO, DL; SOUZA, JGS; COUTINHO, WLM; HAIKAL, DS; BARROS,

AME; MARTINS, L. Acesso aos serviços odontológicos e fatores associados:

estudo populacional domiciliar. **Ciência & Saúde Coletiva**, 24(3):1021-1032, 2019.

DARDENGO, CFR; MAFRA, SCT. Os conceitos de velhice e envelhecimento ao longo do tempo: contradição ou adaptação? **Revista de Ciências**

Humanas, 18(2). 2018. Disponível

em: https://periodicos.ufv.br/RCH/article/download/8923/pdf_1/39268.

Acesso em 18. Mar. de 2023.

DALAZEN, CE; BOMFIM, RA; DE-CARLI, AD. Fatores associados à

autopercepção da necessidade de tratamento odontológico e de prótese em idosos brasileiros. **Ciênc saúde coletiva** [Internet].;23(3):945–52. 2018.

Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1413-81232018233.09682016>. Acesso

em: 7 jul. 2023.

ERCOLE, FF; MELO, LS; ALCOFORADO, CLGC. Revisão integrativa versus revisão sistemática. **Rime. Rev. Min. Enferm.** [online]. 18(1): 09-11, 2014.

ISSN 2316-9389. <http://dx.doi.org/10.5935/1415-2762.20140001>.

FERREIRA, MD; BORDIN, D; GRDEN, CRB; CABRAL, LPA. Atenção Multiprofissional e o uso do Consultório Odontológico Portátil na Assistência Domiciliar ao paciente Idoso. *Braz. J. of Develop.*, Curitiba, v. 5, n. 12, p.31642- 31652 dec 2019 . ISSN 2525-8761

KAMIJO, S.; SUGIMOTO, K.; OKI, M.; TSUCHIDA, Y.; SUZUKI, T. Tendências em Assistência odontológica domiciliar, incluindo a necessidade de aparelhos orais e técnicos dentários no Japão. **J. Oral Sci.**, 60(4): 626-633, 2018.

LEAL, VM; VINHA, TC. A importância do atendimento odontológico domiciliar aos idosos. **Revista Científica**, 1(1), 2022. Disponível em: <https://revistas.unilago.edu.br/index.php/revista-cientifica/article/view/813>. Acesso em 13. Mar. de 2023.

LIMA, AP; SOUSA LOPES, T; AGUIAR DE LIMA, AF; RAMALHO DE FARIAS, MRF; CAVALCANTE MACIEL, JA. Atenção domiciliar em saúde bucal: experiência de integração ensino-serviço-comunidade em centro de saúde da família. *SANARE – Revista De Políticas Públicas*, 18(1). 2019. Disponível em: <https://doi.org/10.36925/sanare.v18i1.1309>. Acesso em: 7 jul. 2023.

MARQUES, FP; BULGARELLI, AF. Os sentidos da atenção domiciliar no cuidado ao idoso na finitude: a perspectiva humana do profissional do SUS. **Ciência & Saúde Coletiva**, 25(6), 2063–2072. 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1413-81232020256.21782018>. Acesso em: 7 jul. 2023.

MARQUES, YM; VIEIRA, JHS; COELHO, HC; CARVALHO, TM; MARQUES, FRGM. A odontologia na ação interdisciplinar no atendimento home care. **RvAcBO**; 11(1):5-1, 2022. ISSN 2316-7262.

MATIOLI, G; BENATI, MAFNO; SANTOS, MCR. Atendimento domiciliar odontológico ao idoso em tempos de pandemia por COVID-19. **Revista Eletrônica Acervo Saúde**, 13(4), e6084.2021. Disponível em: <https://doi.org/10.25248/reas.e6084.2021>. Acesso em: 7 jul. 2023.

MEIRA, IA; MARTINS, ML; MACIEL, PP; CAVALCANTI, YW; ARAÚJO, TP; PIAGGE, CSLD. Multidisciplinaridade no cuidado e atenção à saúde bucal do idoso. **Revista De Ciências Médicas**, 27(1), 39–45. 2018. Disponível em: <https://doi.org/10.24220/2318-0897v27n1a3949>. Acesso em: 18. Mar. de 2023.

MENDES, J. L. V, et al. O Aumento da População Idosa no Brasil e o Envelhecimento nas Últimas Décadas: Uma Revisão da Literatura. **REMAS Revista Educação, Meio Ambiente e Saúde**, v. 8, n. 1, p. 13-26, 2018.

MOREIRA, ACA; SILVA, MJ; DARDER, JJT; COUTINHO, JFV; VASCONCELOS, MIO; MARQUES, MB. Efetividade da intervenção educativa no conhecimento-atitude-prática de cuidadores de idosos. **Rev Bras Enferm** [Internet]. ;71(3):1055–62. 2018. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/0034-7167-2017-0100>. Acesso em: 7 jul. 2023.

NETO JMAS; NASCIMENTO, TMD; SILVA, AS; ANJOS, CL; MENDONÇA, ICG. Cuidados odontológicos no atendimento domiciliar. **Revista Eletrônica Acervo Saúde**, 13(3), e6627. 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.25248/reas.e6627.2021>. Acesso em: 7 jul. 2023.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE – OMS. **Envelhecimento saudável**. Brasília: Organização Pan-Americana de Saúde, 2022. Disponível em: <https://www.paho.org/pt/envelhecimento-saudavel>. Acesso em: 18. Mar. de 2023.

OLIVEIRA, TFS; EMBALÓ, B; PEREIRA, MC; BORGES, SC; MELLO, ALSF. Saúde bucal de pessoas idosas domiciliadas acompanhadas na atenção primária: estudo transversal. **Revista Brasileira De Geriatria E Gerontologia**, 24(5), e220038.2021. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1981-22562021024.220038.pt>. Acesso em: 7 jul. 2023.

PINHEIRO, NCG. **Conhecimento, necessidade e preferência acerca da odontologia domiciliar e condições de saúde bucal de idosos domiciliados**: um estudo transversal. Dissertação (Mestrado em

Ciências Odontológicas) – Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Centro de Ciências da Saúde, Natal, 2022.

PIRES, AB; MADEIRA, ACA; D'ARAÚJO, KM; GROSSI, LDS; VALADÃO, AF; MOTTA, PG. Reações adversas na cavidade oral em decorrência do uso de medicamentos. **SALUSVITA**, Bauru, 36(1): 157-185, 2017. Disponível em: https://secure.unisagrado.edu.br/static/biblioteca/salusvita/salusvita_v36_n1_2017_art_12.pdf. Acesso em: 17. Mar. de 2023.

PRADO, IMM. **Atuação da equipe odontológica no serviço de atenção domiciliar**: Relato de Experiência Trabalho apresentado à Comissão de Trabalho de Conclusão de Residência da Universidade Federal de Uberlândia como requisito parcial para conclusão do Programa de Residência Multiprofissional e para obtenção do título de Especialista em Atenção Integral ao Paciente com Necessidades Especiais. Uberlândia, 2019. Disponível em: <https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/25183>. Acesso em: 15. Mar. de 2023.

RAMOS, LMGF; RAMOS, EV; RAMOS, JF. Visita domiciliar do cirurgião dentista para pacientes acamados. **InterAm J Med Health**; 5:20220227, 2022.

RODRIGUES, JS; ROCHA, CRG; FALEIRO, P; COSTA, RVA; FRANCO, EJ; BRUNETTI, FLM; MIRANDA, AF. Odontologia domiciliar como parte integrante da assistência em saúde de idosos frágeis. **Revista Portal De Divulgação**, n.58, Ano IX. 2018. ISSN 2178-3454. Disponível em: www.portaldoenvelhecimento.com/revista-nova. Acesso em: 7 jul. 2023.

SILVA, TAO; GARCIA, VB. **Efeitos do programa de treinamento funcional nas capacidades físicas do futsal**. 2016. Disponível em: www.unisalesiano.edu.br/biblioteca/monografias/60268.pdf. Acesso em: 15. Mar. de 2023.

SILVA, FGA; SILVA, TSC; NETO, JFT; BATISTA, VC. Relato de experiência com a agregação na unidade curricular da matéria de atendimento

domiciliar em odontologia . **Research, Society and Development**, v. 11, n. 9, e20811931748, 2022 (CC BY 4.0). Disponível em: ISSN 2525-3409 | DOI: <http://dx.doi.org/10.33448/rsd-v11i9.31748>. Acesso em: 7 jul. 2023.

SILVA, FGA; SILVA, TSC.; TENÓRIO NETO, JF.; BATISTA, V. de C. Relato de experiência com a agregação da disciplina de atendimento domiciliar na grade curricular de odontologia. **Investigação, Sociedade e**

Desenvolvimento , [S. l.], v. 11, n. 9, pág. e20811931748, 2022. DOI: 10.33448/rsdv11i9.31748. Disponível em: <https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/31748>. . Acesso em: 7 jul. 2023.

SILVA, JC; MOREIRA, MBA; SILVA, JKF; PAULO, DL. Atuação de cirurgia dentista, na atenção domiciliar, a idoso restrito ao leito: relato de experiência. **J Manag Prim Health Care**. 15: e003. 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.14295/jmphc.v15.119>. Acesso em: 7 jul. 2023.

SILVA, JC; LABUTO, MM. Principais alterações na cavidade bucal do idoso **Cadernos de Odontologia do Unifeso**. v. 4, n.1, 2022. ISSN 2674-8223. Disponível em: <https://www.unifeso.edu.br/revista/index.php/cadernosodontologiaunifeso/article/download/2687/1225>.

SILVA NETO, JMA; NASCIMENTO, TMD; SILVA, AS; ANJOS, CL; MENDONÇA, ICG. Cuidados odontológicos no atendimento domiciliar. **Revista Eletrônica Acervo Saúde**, 13(3), 2021. ISSN 2178-2091.

SILVA, LT. **Alterações bucais do envelhecimento e implicações para a atenção odontológica**. Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Curso de Especialização em Atenção Básica em Saúde da Família, Universidade Federal de Minas Gerais, para obtenção do Certificado de Especialista. Conselheiro Lafaiete- Minas Gerais, 2011. Disponível em: https://repositorio.ufrn.br/bitstream/123456789/50916/1/Conhecimentonecessidadepreferencia_Pinheiro_2022.pdf. Acesso em: 15. Mar. de 2023.

SILVA, RM; BRASIL, CCP; BEZERRA, IC; FIGUEIREDO, MLF; SANTOS, MCL; GONÇALVES JL, et al. Desafios e possibilidades dos profissionais de saúde no cuidado ao idoso dependente. **Ciênc saúde coletiva** [Internet];26(1):89–98.2021. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1413-81232020261.31972020>. Acesso em: 7 jul. 2023.

SOARES, SV; PICOLLI, IRACASAGRANDE, JL. Pesquisa Bibliográfica, Pesquisa Bibliométrica, Artigo de Revisão e Ensaio Teórico em Administração e Contabilidade. *Administração: Ensino e Pesquisa – Rio de Janeiro*, V. 19, n. 2, p. 308-339, 2018.

SOUZA, HYMS; SILVA, ERF; LOPES, EF; GOMES, IMN; RIBEIRO, JD; PRINCIPE, LGT. et al. Multidisciplinaridade no cuidado e atenção à saúde bucal do idoso. **E Acadêmica**, v. 3, n. 2, e0532135, 2022. ISSN 2675-8539. DOI:<http://dx.doi.org/10.52076/eacad-v3i2.135> VERAS RP. Envelhecer no Brasil: a construção de um modelo de cuidado. **Cien Saude Colet**;23(6):1929-1936; 2018.

¹Acadêmica do curso de odontologia no Centro Universitário Aparício Carvalho – FIMCA.

²Professor e coordenador da Clínica Escola de Odontologia no Centro Universitário Aparício Carvalho – FIMCA.

³Professora nas disciplinas de TCC e Metodologia Científica no curso de Odontologia no Centro Universitário Aparício Carvalho – FIMCA.

[← Post anterior](#)

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:
(21) 98159-7352

ou 98275-4439

WhatsApp SP:
(11) 98597-3405

e-Mail:
contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:
48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos publicados em determinado

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro

Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expresspediente. Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

periódico, criado
por Eugene
Garfield, em que
os de maior FI
são considerados
mais
importantes.

Copyright © Revista ft Ltda. 1996 -
2024

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil